

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

YUNON-BAQTRIYA DAVLATI TANGALARI

Anyozov Ruslan Botirovich

Urganch innovatsion universiteti dotsenti

Safarboyev Sanjarbek Shonazar o'g'li

Urganch innovatsion universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yunon-Baqtriya podsholigi davrida zarb etilgan tangalar ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda Diodot I, Diodot II, Yevtidem, Demetriy, Yevkradit va Geliokl davrida zarb etilgan oltin, kumush va mis tangalarning ikonografik xususiyatlari, yozuvlari, vazni hamda badiiy-uslubiy jihatlari yoritilgan. Tangalar orqali Yunon-Baqtriya davlatining siyosiy, iqtisodiy, diniy va madaniy hayotini o'rganish imkoniyatlari ko'rsatib berilgan. Shuningdek, Surxondaryo viloyatidagi Kampirtepa yodgorligidan topilgan numizmatik materiallar asosida Yunon-Baqtriya tangalarining hududiy tarqalishi va tarixiy ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Yunon-Baqtriya podsholigi, Baqtriya davlati, numizmatika, tanga, Diodot, Yevtidem, Demetriy, Yevkradit, Geliokl, Kampirtepa.

Аннотация: В статье рассматриваются монеты греко-бактрийского царства как важный исторический источник. На основе нумизматического материала анализируются монеты, отчеканенные в период правления Диодота I и II, Евтидема, Деметрия, Евкратиды и Гелиокла. Особое внимание уделяется иконографии, легендам, весовым характеристикам и художественному уровню греко-бактрийских монет. Монетные изображения божеств и правителей позволяют раскрыть политические, экономические, религиозные и культурные особенности государства. Также рассматриваются находки монет греко-бактрийского периода, обнаруженные при археологических раскопках на памятнике Кампыртепа.

Ключевые слова: Греко-Бактрийское царство, Бактрия, нумизматика, монеты, Диодот, Евтидем, Деметрий, Евкратид, Гелиокл, Кампыртепа.

Abstract: This article analyzes the coinage of the Greco-Bactrian Kingdom as an important historical source. The study examines gold, silver, and bronze coins minted during the reigns of Diodotus I and II, Euthydemus, Demetrius, Eucratides, and Heliocles. Special attention is given to the iconography, inscriptions, weight standards, and artistic features of the coins. The images of rulers and deities depicted on the coins provide valuable information about the political, economic, religious, and cultural life of the Greco-Bactrian state. In addition, numismatic finds from the Kampyrtepa archaeological site in Surkhandarya region are analyzed to determine the regional distribution and historical significance of Greco-Bactrian coinage.

Keywords: Greco-Bactrian Kingdom, Bactria, numismatics, coins, Diodotus, Euthydemus, Demetrius, Eucratides, Heliocles, Kampyrtepa

Eramizdan avvalgi 280 yilda satrapliklarning markaziy hokimiyatga nisbatan muholifat harakatlari boshlanib, eramizdan avvalgi III asr o'rtalari, (250-yillarda) salavkiylar o'rtasidagi nizolarning kuchayishi oqibatida Baqtriya

noibi Diodot mustaqil hukmronlikka erishib, Baqtriya, So'g'diyona, Marg'iyonadan iborat Baqtriya davlatini tuzdi.

Baqtriya davlat sifatida Salavkiylardan ajralib chiqadi, shu davrdan boshlab tarixda Yunon-Baqtriya podsholigi davri boshlandi. Baqtriya davlati tarkibiga Baqtriya, Hindistonning shimoli-g'arbiy qismi ham kirgan. Baqtriyada ko'plab tangalarni zarb etish Yunon-Baqtriya podsholigi davriga to'g'ri keladi. Poytaxti – Baqtra, shimoliy Afg'onistondagi Balx shahri o'rnida bo'lgan.

Davlatning birinchi hukmdori Diodotning I kumush tanga zarb etgani uning davlatning asoschisi ekani ma'lum bo'ladi. Tangalarda “Shoh Antiox” deb yozdirilgan portreti tasvirlangan. U umrining oxirigacha o'z nomini yozdirmagan. Tanganing reversida qo'lida chaqmoq va burgut ushlagan Zevs tasvirlangan. Buning mazmuni shuki, Diodot va uning ajdodlariga Zevs homiylik qilgan. “Diodot” – nomining tarjimasi ham “Xudo bergan” degan ma'noni anglatadi[1,23].

Diodot II ham huddi shunday tasvirli tangalarni zarb etdi. Diodotni taxtdan tushirgach, Yevtidem o'z tangalarida Geraklni aks ettirdi. Demetriy tangalarida ham Gerakl tasvirlangan, ammo Geraklning boshida gulchambar bo'lib, bu Mitraning tasviri bilan qo'shilgan edi. Ellinizm davrida yunon madaniyati bilan mahalliy ya'ni, gibrid tangrilar tasvirlangan. Antiox davrida Farg'ona vodiysi zabt etildi. Uning tangalarida Poseydon (dengiz xudosi) tasvirlangan.

Sh.Pidayevning “Qadimgi Termiz” nomli kitobida yoritilishicha, Yunon-Baqtriya shohlari tangalaridagi rasmlar zo'r mahorat bilan aks ettirilgan, medal'erlar shohlarning faqatgina tashqi qiyofasini real tasvir qilibgina qolmay, ularning fe'l-atvorlarini ham ochib berishga muvassar bo'lganlar. Bu tangalar medal'erlik san'atining eng yorqin namunalaridir.

Shoh Yevtidemning tangasida bu holat kuchli namoyon bo'lgan. Tanganing aversida yunonlarning afsonaviy pahlavoni Geraklning boshi tasvirlangan. U o'rta yoshda, mo'ylov, sochlari jingalak, bo'yni baquvvat qilib ifoda etilgan. Reversida chopayotgan ot tasviri tushirilgan va yunon tilida “Shoh Yevtidem hukmdor” so'zlari bitilgan.

Diodot I, Diodot II, Yevtidem II, Yevkradit I davrlarida ko'plab tilla tangalar zarb etilgan.

Yunon-Baqtriya podsholigi tangalarining nomlari yunoncha bo'lgan: ya'ni tanga stater, kumush tangalar – tetradrahma, drahma, obol deb atalgan.

Topilmalarga qaraganda bu yerda turli qiymatdagi kumush tangalar ko'p zarb etilgan. Tangalarning og'irligi yunon tangalarining og'irligiga teng bo'lgan. Aniqrog'i, oltin tanga 8,6 gramm, tetradrahma 16 grammga, 1 stater – 5 tetradrahma yoki 20 drahmaga teng bo'lgan[2,9].

Yunon-Baqtriya podsholigining tangalari asosan kumush va misdan, ba'zan tilladan zarb etilgan. Ular orasida Yevkraditning 20 staterli (160 gr.) tangasi antik dunyoning eng yirigidir. Yunon-Baqtriya kumush tangalari asosan bir andozada bo'lib, aversida hukmdor, reversida ma'budlar Zevs, Gerakl,

Poseydon, Germes, Apollon, Dionis, Gelios, Artemida, Afina, Nika, sakrayotgan tulporga minib olgan Dioskur rasmi ifodalangan.

Ularda podsho martabasi, ismi hamda laqabini qaratqich kelishigida masalan: “Podsho Antimox xudoning”, - deb beruvchi yunon yozuvlari yarim doira yoki ustuncha shaklida joylashtirilgan. Tanganing reversida ma’budaning tasviri yonida bir necha yunon harflaridan iborat monogramma ham bor. (Monogramma-yunon tilida mono-bir: gramma-harf, yozuv.) Bu yerda, tangada monogramma – tangani zarb qilgan usta hamda hukmdor ismining jimjimador bosh harfi bor[3,11]. Monogrammaning nima uchun kerakligi haligacha noma’lum, ba’zi tadqiqotchilar bu zarbxona nomlarining qisqartirilib tuzilgani desa, ba’zilar tangalarni zarb qilish uchun mas’ul bo’lgan amaldorlarning ismi, xatto tanga zarb etilgan sana deb ham tahmin qilinadi.

Yunon-Baqtriya tangalarida andozaga tushib qolgan tasvirlardan chekinish hollari ham uchrab turadi. Masalan, podsho Yevkradit davrida zarb etilgan tangalardan, aversida podshoh hamda “Ulug’ shoh Yevkradit” yozuvi, reversida peshonasiga tillaqosh taqqan ayolning yon tomonidan olingan surati aks etgan. Suratning tagida - Geliokl va Laodika deb yozilgan.

Hindistonning bir qismi Yunon-Baqtriya saltanati tarkibiga qo’shilgandan keyin, zarb etilgan tangalarda Xaroshtx yozuvi, shuningdek fil, zebra, buqa, qora qoplon tasvirlangan.

Eramizdan avvalgi 141-128 yillarda Baqtriya davlatining taqdiri uzil-kesil hal bo’ladi. Bu haqda E.V.Rtveladzening “So’g’d va Baqtriya podsholiklarida Yevtidem hamda Geliokl tetradrahmalari va Yevkraditning obollariga o’xshab zarb etilgan tangalar keng rasm bo’lgan edi”[4,12] - degan fikrini keltirish mumkin.

So’g’diyona, Choch, Xorazm tangalarining sifati va tayyorlanish texnologiyasi bo’yicha Baqtriyani tenglasha olmagan. Baqtriyada o’sha davrda kandakorlik san’ati yuksak taraqqiy etgan edi. Yunon-Baqtriya podsholigi nodir san’atining namunalari bo’lgan tangalar yordamida podsholikning siyosiy, iqtisodiy, madaniy va diniy hayoti haqida ko’pgina ma’lumotlarni olish mumkin. Yunon-Baqtriya tangalari topilmalari ichida 1 ta Diodotning, 8 ta Yevtidemning, 2 ta Demetriyning tangalari mavjud[5,11].

Baqtriya davlatida iqtisodiy xo’jalik, hunarmandchilik, madaniyat, shahar hayoti, savdo bitimlari uchun kumush tetradrachmalar va drachma qatorida, kichik chakana savdo aloqalari bilan bog’liq bo’lgan mis tangalar ham zarb etilgan.

Surxondaryo viloyatidagi Kampirtepa qo’rg’onida o’tkazilgan arxeologik qazilmalar natijasida Rtveladze E.V. va S.A.Savchuk tomonidan anchagina tangalar topilgan, jumladan yunon – baqtr tangalari ham.

Quyida shu tangalarga ta’rif berib o’tamiz.

1. Diodot (250-230 er.old). - Aversda hukmdorning o’ng tomonidan olingan tasviri. Sochlari diadema bilan o’ralgan hukmdor qiyofasi profilda tasvirlangan, sal do’ng peshona, to’g’ri burun, kichik lab, iyagi sal turtib chiqqan. Reversda ilonning surati. Misdan yasalgan, 4g og’irlikda.

2. Yevtidem (er.old 235 – 200 y)-Aversda soqolli Gerakl tasviri, uning peshonasi to'g'ri, qisqa bo'rtib chiqqan burun, to'la yonoqlar, sochlari to'g'ri chiziqlar bilan berilgan. Reversda yugurib ketayotgan ot tasvirlangan. Ot tasviri ustida legenda mavjud bo'lgan. 8 g og'irlikda. Yana bir tangananing aversda hukmdorining o'zi tasvirlangan, sochlari jingalak, burni bukrisimon, boshida nuqtali obodok tasvirlangan.

3. Demetriy (er.old. 200 - 185)- Aversda filning boshiga o'xshash bosh kiyim kiygan shoh tasvirlangan. Nuqtali obodok. Reversida legenda. Mis, og'ir 7,8 g, diametri - 2,7 sm.

4. Yevkratid (er.old. 171-155) - Aversda shohning jingalak sochlari diadema bilan o'rab olingan, hukmdorlarning peshonasi kichik, burni to'g'ri va juda qisqa bo'yni. Reversda otliqlar (Dioskur) tasvirlangan.

5. Geliokl (er.old. 155-140 yy) - Aversda qo'sh diadema bilan sochlari o'rab olingan. Hukmdor kichkina turtib chiqqan peshonali, bukrisimon burun, kichkina lablar va iyakga ega bo'lgan. Ko'zlari kichkina, ustida uzun ingichka qoshlar tasvirlangan. Reversda xiton kiyib olgan Zevs, bir qo'lida perun (hokimyat ramzi), yana bir qo'lida nayza tasvirlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. To'xtiyev I. Tangalar tilga kirganda. - T.: Fan, 1989.Б-23
2. Нумизматический словарь. – Львов, Высшая школа, 1975. С. 9.
3. Ртвеладзе Э. Древние монеты Средней Азии... – С. 12.
4. Ртвеладзе Э. Древние монеты Средней Азии... – С. 11.
5. Ртвеладзе Э. Древние монеты Средней Азии... – С. 11.